

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF INHERITANCE CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION

ГРЕФ ПАУЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

GREF PAULINA EVGENIEVNA,

St. Petersburg State University of Economics.

В данной статье проанализированы законодательные положения, регулирующие вопросы наследования по договору. Выявлены характерные черты наследственного договора. Отмечены сходства и различия между наследственным договором и договором пожизненного содержания с иждивением. Приведены примеры из зарубежной практики регулирования вопросов рассматриваемого вида наследования. Выделены проблемы, с которыми могут столкнуться лица при заключении наследственных договоров, а также обозначены перспективы развития данного института. Сделан вывод о важности и необходимости совершенствования механизма защиты прав сторон договора.

This article analyzes the legislative provisions governing the issues of inheritance by contract. The characteristic features of the inheritance contract are revealed. The similarities and differences between the inheritance contract and the contract of lifelong maintenance with a dependent are noted. Examples from foreign practice of regulating the issues of this type of inheritance are given. The problems that individuals may face when concluding inheritance contracts are highlighted, and the prospects for the development of this institution are outlined. The conclusion is made about the importance and necessity of improving the mechanism for protecting the rights of the parties to the contract.

Ключевые слова: наследственный договор, договор, распоряжение на случай смерти, наследственное право, наследство, наследодатель, наследник, проблемы наследования.

Key words: inheritance contract, contract, last will, inheritance law, inheritance, testator, inheritor, problems of inheritance.

Последние годы для российского права ознаменовались трансформацией различных сфер общественной жизни, в том числе сферы наследственного права. Трансформация осуществлялась посредством совершенствования законодательства и введения новых правовых институтов.

Актуальность исследуемой темы обусловлена важностью вопросов наследования, а также новизной недавно появившейся в законодательстве возможности заключения наследственных договоров. Наследственный договор для российского законодательства является новым, а проблемы его правового регулирования законодателю ещё предстоит решить. Вопросы наследования не утрачивают своей важности на протяжении долгих лет, и положения законодательства по данному вопросу время от времени дополняются и совершенствуются.

Так, несколько лет назад в гражданское законодательство были внесены изменения, касающиеся, в частности, вопросов наследования. В Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в 2018 году была введена отдельная статья под номером 1140.1, в которой законодатель закрепил возможность заключения наследственных договоров. Законную силу данное положение обрело 1 июня 2019 года вместе с таким способом распоряжения имуществом, как совместное завещание супругов.

Для определения проблем правового регулирования наследственных договоров необходимо проанализировать нормы, регулирующие данный вид договоров.

Ключевой проблемой на данный момент является отсутствие детального правового регулирования наследственных договоров в российском праве и, как следствие, непопулярность подобного способа распоряжения имуществом среди граждан.

С помощью завещаний и наследственных договоров можно выразить своё волеизъявление относительно имущества. Законодательство предоставляет наследодателю выбор, составлять завещание или нет, поскольку обязанности закрепить подобное волеизъявление законодательством не предусмотрено [5, с. 64]. Наследодатель вправе составить завещание, личное или совместное, или же заключить наследственный договор, однако делать этого он не обязан. На такой случай законодательством регламентируется очерёдность наследования, и таких ситуаций, когда собственник имущества вообще никак письменно не закрепляет своё волеизъявление, в Российской Федерации большинство.

Одним из возможных вариантов распоряжения имуществом на случай смерти является наследственный договор.

Договор среди оснований возникновения обязательств выделяется особо. Это наиболее распространённое на практике основание возникновения обязательства, поскольку огромная доля обязательств в современном обществе относится именно к обязательствам, возникшим после заключения договора в той или иной его форме.

Распространённость договора как основания возникновения обязательств подчёркивает важность этой конструкции в контексте обязательственных правоотношений между субъектами.

Люди могут составить любой из видов договоров, которые можно заключить в соответствии с законодательством и исполнить впоследствии обязательства по ним в соответствии с условиями, в договоре предусмотренными. Договорная форма присутствует в самых разных сферах, к которым относится и наследственное право [7, с. 46].

Для нововведённого вида договора характерен ряд особенностей, отличающих его от других видов договоров. Сущность наследственного договора заключается в возможности распорядиться собственным имуществом на случай смерти с выгодой для себя. Наследодатель может заключить договор с теми наследниками, которые могут быть призваны к наследованию по закону. С кем именно, он решит сам.

При этом, на наследника по договору могут возлагаться определённые обязанности, не противоречащие законодательству, которые необходимо будет исполнить.

В рамках договора должен удовлетворяться интерес каждой из его сторон, поскольку только таким образом можно исполнить обязательства по нему. Интерес одной стороны не может удовлетвориться без соблюдения интересов другой, поэтому обе стороны заинтересованы в соблюдении и выполнении предусмотренных соглашением условий.

Таким образом, исходя из текста закона, можно отметить, во-первых, консенсуальный характер наследственного договора, во-вторых, его односторонне или двусторонне обязывающий характер, а в-третьих, его возмездный или безвозмездный характер в зависимости от условий, которые установлены сторонами.

Несмотря на присущие наследственному договору особенности, можно проследить определённое сходство между данным видом договора и другими разновидностями договоров, имеющихся в гражданском законодательстве.

Так, можно отметить наличие сходных черт между наследственным договором и договором пожизненного содержания с иждивением. Разница заключается в моменте перехода права собственности на имущество, поскольку при наследственном договоре оно переходит после смерти наследодателя, а по договору пожизненного содержания в момент заключения такого договора.

Наследственный договор не является уникальной конструкцией, присущей исключительно российскому праву. Во многих зарубежных странах долгое время существует возможность решать вопросы наследования подобным способом. Он является одним из важнейших, наряду с наследованием по закону и по завещанию. Наследственный договор расширяет возможности для наследодателя для оформления его завещательной воли.

Среди стран, где наследственный договор наиболее активно применяется, можно отметить Австрию, Швейцарию и Польшу [6, с. 20]. Нельзя не упомянуть о правовом регулировании наследственных договоров в Германии, где данному вопросу посвящены положения Германского гражданского уложения. Именно в немецком праве договорное наследование распространено наиболее широко.

Ряд исследователей относит к числу стран, где активно применяется наследственный договор, Францию, однако оговаривается, что он может применяться только в особых ситуациях [8, с. 82].

Важно отметить, что по французскому законодательству самого понятия «наследственный договор» в законодательстве данной страны нет. В ст. 1082 Гражданского кодекса Франции упоминается о возможности для супругов распорядиться своим имуществом в пользу одного из супругов или детей на случай смерти, однако именуется такой способ распоряжения «*contrat de mariage*» – то есть, по сути, брачный договор, затрагивающий вопросы относительно наследования имущества. В связи с этим, точка зрения относительно успешного применения во Франции именно наследственных договоров представляется спорной.

В российском праве на данный момент не вполне ясно место данной конструкции в наследственном праве. В ГК РФ нет норм, которые устанавливали бы соотношение юридической силы завещания и наследственного договора.

Отличие между двумя вышеперечисленными вариантами распоряжения имуществом на случай смерти заключается в том, что завещание является односторонним волеизъявлением, в то время как наследственный договор является двусторонней сделкой с условиями.

На практике субъекты, между которыми заключён наследственный договор, могут столкнуться с проблемами, связанными с положениями ст. 1149 об обязательной доле в наследстве, которые распространяются и на наследственный договор [4, с. 481].

Если условия договора каким-то образом вступят в противоречие с положениями ГК РФ, например, при появлении человека, претендующего на обязательную долю уже после заключения договора, то обязанности наследополучателя по договору уменьшатся пропорционально тому, насколько уменьшилась его часть наследства.

Таким образом, изначальное волеизъявление сторон в данном случае ограничено интересами третьих лиц, поскольку правило об обязательной доле в наследстве нельзя обойти.

Может также сложиться ситуация, когда наследодатель знает о наличии лиц, имеющих право на обязательную долю в его наследстве, но всё равно заключает наследственный договор с иным лицом, который не в курсе, что наследодатель действует недобросовестно.

Потенциальная недобросовестность наследодателя является большой проблемой в контексте правового регулирования наследственного договора. В пункте 12 статьи о наследственном договоре за наследодателем сохраняется право распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Он может совершать любые сделки в его отношении, и возможные проблемы, с этим связанные, отмечаются в статьях по данному вопросу [2, с. 109].

Право собственности на имущество по наследственному договору перейдёт к наследополучателю только после смерти наследодателя. Поскольку право собственности по договору возникнет не раньше момента смерти наследодателя, наследник рискует столкнуться с недобросовестностью другой стороны договора.

Более того, наследодатель может не только продать имущество без ведома наследополучателя по договору, но и заключить несколько наследственных договоров [3, с. 128].

Поскольку наследодатель при жизни может распоряжаться имуществом на своё усмотрение, нельзя исключать, что могут возникнуть ситуации, когда одно и то же имущество полагается по наследственному договору нескольким разным лицам [1, с. 133], что не является целесообразным с практической точки зрения.

Подобный подход к регулированию данного вопроса может привести к тому, что когда к моменту смерти наследодателя наследник по договору добросовестно исполнил свои обязательства по договору, окажется, что имущество, которое полагалось по договору, уже было отчуждено наследодателем.

Относительно ситуации с несколькими договорами в отношении одного и того же имущества в законодательстве прописано, что в таких случаях применяется самый ранний заключённый договор. Безусловно, это является важным уточнением, однако всё равно нерешённой остаётся проблема защиты интересов других наследников по договорам, которых наследодатель ввёл в заблуждение.

Возможные проблемы с недобросовестностью можно решать посредством обращения в суд для защиты своих прав, однако после смерти недобросовестного наследодателя подобный способ в отношении непосредственно наследодателя по понятным причинам не может быть применен.

Кроме того, при наличии наследственных договоров на одно и то же имущество даже при обращении в суд одна из сторон окажется в проигрышной ситуации. Так как приоритет имеет более ранний наследственный договор, то добросовестная сторона-наследник по последующему заключённому наследственному договору не получит имущество, на которое рассчитывала.

Также не исключено возникновение ситуации, когда наследодатель заключал договор без знания о правиле об обязательной доле в наследстве. В данном случае умысла действовать недобросовестно не было, но наследник по договору вновь окажется в роли пострадавшей стороны, поскольку наследодатель действовал юридически безграмотно, пусть и без намерения извлечь выгоду без выполнения своей части договора.

При заключении наследственных договоров наследодатель по нынешнему регулированию оказывается в более выгодном положении, чем другая сторона договора. Наследодатель может в любой момент отказаться от договора в одностороннем порядке, при этом, важно отметить, что в этом случае он будет обязан возместить убытки другим сторонам.

Становясь стороной-наследником по договору, лицо несёт определённые риски, связанные с потенциально возможным появлением претендента на обязательную долю в наследстве, а также недобросовестным поведением наследодателя, которое может вскрыться только после его смерти, когда наследник уже исполнил свои обязательства по договору.

Данные проблемы, связанные с заключением наследственного договора и его исполнением, приводят к тому, что подобные договоры практически не составляются. Несмотря на наличие возможности заключить наследственный договор, для граждан более привычным механизмом распоряжения имуществом на случай смерти по-прежнему остаётся завещание, а не нововведённые конструкции, такие как рассматриваемый наследственный договор или совместное завещание супругов.

Можно сделать вывод, что в правовом регулировании наследственных договоров в Российской Федерации существуют пробелы, не позволяющие данной конструкции обрести среди граждан популярность большую, чем у неё есть на данный момент. Возможность заключать наследственные договоры появилась в российском законодательстве относительно недавно, и практика по его применению ещё не сложилась, поэтому неудивительно, что на данный момент данные проблемы решены не были.

В будущем требуется совершенствование механизма защиты прав сторон договора, поскольку на данный момент более защищённой законодательно стороной данного договора является наследодатель, что приводит к явному дисбалансу интересов.

Таким образом, несмотря на наличие возможности для граждан заключать наследственные договоры, широкое распространение данной конструкции на практике представляется маловероятным. В настоящий момент нет никаких предпосылок, что в будущем завещание перестанет быть самым востребованным видом распоряжения имуществом на случай смерти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаронян Э.А., Саркисян А.А. Проблемы правового регулирования наследственного договора в Российской Федерации // Вопросы российской юстиции. 2022. №18. С.131-139.
2. Алешина А.В. Теоретико-правовые аспекты наследственных отношений международного характера: эффективность новелл российского законодательства // Образование и право. 2021. №5. С. 106-110.
3. Белоотченко Е.А. Наследственный договор в рамках реформирования российского наследственного права // Ленинградский юридический журнал. 2017. №2 (48). С. 122-130.
4. Демичев А.А. Наследственный договор в системе наследственного права Российской Федерации: дискуссионные проблемы // Актуальные проблемы государства и права. 2020. №16. С. 477-485.
5. Желонкин С.С. Общие положения наследования по завещанию // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. №4 (64). С. 63-69.
6. Золотухин Д.Г. Новелла российского законодательства – наследственный договор // Отечественная юриспруденция. 2018 № 1 С. 19-23.
7. Ушаков Р.М. Наследственный договор как проявление гражданско-правового дозволения: юридическая природа, законодательная конструкция и возможные проблемы применения // Право и государство: теория и практика. 2020. №3 (183). С. 46-50.
8. Юзефович Ж.Ю., Конончук М.И. Наследственный договор как особый институт наследственного права Российской Федерации: Общая характеристика, особенности, проблемы правового режима // Государственная служба и кадры. 2020. №3. С. 81-84.

© Греф П.Е., 2024.